

НАЧАЛО МИГРАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОНАХ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 1950 ГОДУ

Зарипов Жахонгир Гулмуродович

Докторант 3-го курса БухГУ

Jahongirwomenizet@gmail.com

АННОТАЦИЯ

Исследуя вопросы привлечения населения в промышленных зонах Узбекского ССР и развития промышленных и строительных участках Бухарской области 1950-х гг, решения проблемы недостатка квалифицированных рабочих государство широко использовало такую форму межобластную и межреспубликанскую распределения кадров (миграция сельских жителей в города республики), в такую систему миграции большую роль играла агитационные мероприятия организованного набора. Ежегодно по трудовым договорам в порядке оргнабора на промышленные предприятия и стройки Бухарской области и всей Узбекского ССР направлялись тысячи человек. В статье анализируются причины постепенного отхода государства от плановых форм распределения рабочей силы.

Ключевые слова: Миграция, Оргнабор, Советская армия, сельское населения, Каланов, Нуруллаев, экономика, колхозы, совхозы.

Введение: Миграция сельских жителей в города представляет с собой закономерный процесс, обусловленный развитием производительных сил. Основной миграцией жителей в города служило закон роста промышленного населения за счет углубления общественного разделения труда, развитием технического прогресса в городах. Размеры и возможность переселения в города и в промышленных зонах определяется потребностью промышленных зон и городов в дополнительной рабочей силе, а эту потребность создает развития промышленности, строительства и другие городские отрасли.

Основная часть: В целях изучения вопросов формирования рабочей силы на промышленных и строительных предприятиях были исследованы некоторые формирования рабочих для этих зон промышленности. обследование показало, что формирование рабочей силы на промышленных предприятиях происходит в основном за счет:

- 1) Вовлечения молодежи после окончания общеобразовательных школ, профтехучилищ, средних специальных, высших учебных заведений и службы Советской Армии.
- 2) Вовлечения трудоспособного населения из домашнего и личного подсобного хозяйства.
- 3) Внутриотраслевого и межотраслевого перераспределения рабочей силы республики
- 4) Межреспубликанского перераспределения рабочей силы¹.

Чтобы выполнить планы по набору высоко квалифицированных по всей области был выдвинут план по агитационной работе называемым «опыт лучших» в котором заключалась практическая развития в сфере промышленности. Факт является письмо составленным от зам.начальника Узбекского республиканского управления Минтруда² резервов союза ССР Каланова к облуполномоченному набору рабочих Бухарской области Нуруллаеву, в котором говорилось о направлении брошюры под заглавием «опыт лучших» предлагалось проработать эту брошюру среди работников конторы и предприятий об улучшении работаспособности среди рабочих трудовиков, практические мероприятия выслать в республиканскую контору к 10.06.1951 года³. Здесь четко можно распознать все недостатки рабочих. В том же году был выдвинут приказ о объявлении социального соревнования

¹ Л.Максакова – Миграция населения Узбекистана. Т. 1986 г. ст-125

² совместными постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 декабря 1966 г. (№ 970) было принято решение о преобразовании Главного управления и организованного набора рабочих в Государственный комитет Министерства Труда Уз ССР по использованию трудовых ресурсов с созданием отделов и управлений, краях и областях.

³ ГА Бухарской области Ф.1172. Оп. 1. Д.15. Л.453.

между Самаркандским, Ферганским и Бухарских областей на выполнения годового плана по оргнабору и удешевить расходы по набору и отправке рабочих на 5%⁴. Экономия расходов говорит о начале экономического нехватка по спонсированию рабочих и социальная соревнование, это стимул для выполнения годового плана, причина как нам известно нехватка рабочих на промышленные и строительные зоны. По решению президиума Узбекского Республиканского Комитета профсоюза работников от 6 апреля 1951 года Бухарская контора оргнабора со стороны облуполномоченного Нуруллаева был выполнен план по социальному соревнованию на 228,6%⁵ в отличии от других регионов самый высокий показатель был у Бухарской области. К такому показателю сыграла по большей части агитационно пропагандическая работа по плану «опыт лучших» в котором было развернута агитационно-массовая работа среди населения, путем проведения собраний, бесед, расклеивания объявлений, плакатов, опубликования в печати статей, выступления по радио, о значениях и делах проводимого набора рабочих, о льготах преимущества, представляемых рабочим по оргнабору⁶. К примеру было выдвинуто рекламная работа о условия промышленных заводов для населения, на припер:

Предприятия Волгостройлес Ульяновской области. Оплата труда производится по специальным расценкам исходя из следующих ставок при выполнении за 8 часовой рабочий день.

- 1.Трактористам, крановщикам, электромеханикам – 28 руб. 80 коп
- 2.Мотористам – 26 руб. 10 коп
- 3.шоферам – 23 руб. 40 коп
- 4.Рабочим на обрубке – 21 руб. 60 коп
- 5.грузщикам – 19 руб. 80 коп

⁴ ГА Бухарской области Ф.1023. Оп. 1. Д.15. Л.20.

⁵ ГА Бухарской области Ф.1023. Оп. 1. Д.15. Л.4.

⁶ ГА Бухарской области Ф.1172. Оп. 1. Д.15. Л.454.

б.прочим рабочим 13 руб – 9 руб. 30 коп

При выполнении норм работы на 100% производиться доплата в размере 20% к заработной плате. Начисления зарплаты производиться по 2-х недельным результатам работы. Средний заработок лучших рабочих на предприятиях достигает 1000 – 1500 рублей в месяц⁷. Конечно же услышав о таких коласальных зарплатах рабочие семьи из не работающего сельского хозяйства будут отзываться на все агитационные меры предприятия. Так же были условия и лучше на других промышленных заводах таких как Свинцовая промышленность, в каждом свинцовом заводе по всей СССР был выдвинут такой проект, который назывался «в помощь районным оргнаборам» такими условиями в которых сейчас в современном мире не найти.

Список Литератур:

1. Л.Максакова – Миграция населения Узбекистана. Т. 1986 г. ст-125
2. Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 декабря 1966 г. (№ 970).
3. ГА Бухарской области Ф.1172. Оп. 1. Д.15. Л.453.
4. ГА Бухарской области Ф.1172. Оп. 1. Д.15. Л.454.
5. ГА Бухарской области Ф.1023. Оп. 1. Д.1525. Л.4.

⁷ ГА Бухарской области Ф.1172. Оп. 1. Д.15. Л.361